

माध्यमिक स्तर पर गैर मराठी भाषिक विद्यार्थियों की मराठी विषय की उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम की प्रभावशीलता

धर्मेन्द्र ना. शंभरकर

शोधार्थी, पदव्युत्तर शिक्षण विभाग, संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती.

डॉ. सुलभा पिंजरकर

प्राचार्य, गुणवंतराव देशमुख शिक्षण महाविद्यालय, पुसद

Paper Received On: 20 MAY 2025

Peer Reviewed On: 24 JUNE 2025

Published On: 01 JULY 2025

Abstract

यह शोध अध्ययन माध्यमिक स्तर पर गैर मराठी भाषिक विद्यार्थियों की मराठी विषय की उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम की प्रभावशीलता पर आधारित है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोध विधि के रूप में अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध प्रारूप का उपयोग किया। शोध अध्ययन हेतु प्रतिदर्श के रूप में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला के दो माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9 के 40 विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक समूह के रूप में एवं कक्षा 9 के विद्यार्थियों को नियंत्रित समूह के रूप में 40 विद्यार्थियों का चयन किया गया। विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श प्रविधि के द्वारा किया गया। प्रस्तुत शोध के चरण में प्रयोगात्मक समूह को निर्माणवादी उपागम की सहायता से उपचार (शिक्षण) दिया गया तथा नियंत्रित समूह को परंपरागत विधि की सहायता से शिक्षण कार्य किया गया। उपचार के रूप में दोनों समूह को कुल 39 कार्य दिवसों में प्रतिदिन 1 घंटे तक सीखने के अवसर प्रदान किए गए। शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित मराठी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया। स्वनिर्मित मराठी उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पूर्व परीक्षण व पश्च परीक्षण के माध्यम से आंकड़ों एकत्रित किया गया। मात्रात्मक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधियों का उपयोग किया गया। इस शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि, माध्यमिक स्तर पर निर्माणवादी उपागम विधि से सीखने वाले विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि परंपरागत विधि से सीखने वाले विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में सार्थक रूप से अधिक पायी गई है।

I प्रस्तावना:

शिक्षा न केवल ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है, बल्कि यह सोचने, समझने, निर्णय लेने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता भी देती है। शिक्षा के माध्यम से मानव का बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास होता है एवं शिक्षा मानव को आत्मनिर्भर, नैतिक

और जागरूक नागरिक बनने में मदद करती है। इसलिए, शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मुख्य आधार माना जाता है। वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। मानव को जीवन में सफलता पाने और सम्मान एवं मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया है। यह हमें किसी भी समस्या का समाधान और उससे निपटने में मदद करती है। शिक्षा मनुष्य की अभिव्यक्ती महत्वपूर्ण साधन हैं एवं समाज के विभिन्न पैलू को परिवर्तन करने शक्ति शिक्षा में हैं। वर्तमान समय में शिक्षा की प्रक्रिया में बहुत परिवर्तन किए जा रहें हैं। जिसमें निःसंदेह वर्तमान समय कि शिक्षा बालकेंद्रिता पर अधिक बल दिया जा रहा हैं। यह शिक्षा व्यवस्था निर्माणवादी शिक्षण पर आधारित हैं। विद्यार्थी के ज्ञान, रुचि, क्षमाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली) ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का प्रकाशन किया है। निर्माणवाद' राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। निर्माणवादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी ही महत्वपूर्ण अंश है। निर्माणवाद एक शैक्षिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार विद्यार्थी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह अपने पूर्व अनुभवों, सोच और परिसर के माध्यम से नया ज्ञान का निर्माण करता है। निर्माणवाद में विद्यार्थी को एक सक्रिय सीखने वाला माना जाता है। वहीं, विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रहकर, अनुभव, संवाद एवं समस्याओं के समाधान के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणवाद का अर्थ विभिन्न दृष्टिकोणों से लगाया जाता है। निर्माणवाद के प्रवर्तक ज्या पियाजे / JEAN PIAGET (अगस्त 09-1896 से सितम्बर 16, 1980) माने जाते हैं। ज्ञान का निर्माण भौतिक, जैविक व सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होता है (रामदास, 2013)। निर्माणवाद हमेशा किसी चीज या संदर्भ के स्थापित ज्ञान के सीखने के इर्द गिर्द बाँधा होता है। (सोलोमन 1994)। प्रथम प्रतिमान को रोजर डब्ल्यू बायबी (RODGERW BYBEE) के द्वारा विकसित किया गया था। जिसे 5ES निर्माणवादी प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। 5ES शिक्षण उपागम एक चक्र है जैसे 1) ENGAGE (व्यस्त करना / संलग्न करना), 2) EXPLORE (अन्वेषण / खोज करना), 3) EXPLAIN (स्पष्टीकरण/ व्याख्या करना), 4) ELABORATE (विस्तार करना), 5) EVALUATE (मूल्यांकन) जो उपर्युक्त पाँच चरणों का प्रतिनिधित्व करता है।

II समस्या कथन

इस शोध अध्ययन का समस्या कथन है-

"माध्यमिक स्तर पर गैर मराठी भाषिक विद्यार्थियों की मराठी विषय की उपलब्धि पर निर्माणवादी उपागम की प्रभावशीलता"

III शोध प्रश्न

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित शोध प्रश्न को सम्मिलित किया गया-

माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों को निर्माणवादी उपागम तथा परम्परागत विधि से मराठी विषय पढ़ाने के पश्चात प्राप्त समायोजित माध्यों में क्या कोई सार्थक अंतर हैं?

VI शोध का उद्देश्य

माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए निर्माणवादी उपागम तथा परम्परागत विधि से मराठी पढ़ाने के पश्चात दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तकों की तुलना करना ।

V शोध परिकल्पना

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया है-

माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए निर्माणवादी उपागम तथा परम्परागत विधि से मराठी पढ़ाने के पश्चात दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

VI शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन मात्रात्मक शोध विधि पर आधारित था, जिसमें प्रयोगात्मक शोध विधि, तथा इसके अन्तर्गत अर्द्ध प्रयोगात्मक शोध प्रारूप को अपनाया गया है।

(क) जनसंख्या

प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्धा जिल में अध्ययनरत शैक्षणिक वर्ष 2024 -25 के कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है।

(ख) प्रतिदर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधार्थी ने महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिला के माध्यमिक विद्यालय, मौलाना आझाद उर्दू हायस्कूल अँड जूनियर कॉलेज ऑफ सायन्स, वर्धा के कक्षा 9 के 40 विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक समूह के रूप में तथा शहिद अब्दुल हमीद उर्दू हायस्कूल, वर्धा के कक्षा 9 के 4 विद्यार्थियों को नियंत्रित समूह के रूप में विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श प्रविधि के द्वारा किया गया ।

(ग) शोध उपकरण एवं आंकड़े संग्रहण करने की प्रक्रिया

शोध कार्य से संबंधित गतिविधियों को प्रारंभ करने से पूर्व दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी। मौलाना आझाद उर्दू हायस्कूल अँड जूनियर कॉलेज ऑफ सायन्स, वर्धा के कक्षा 9 के 40 विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक समूह एवं शहिद अब्दुल हमीद उर्दू

हायस्कूल, वर्धा के कक्षा 9 के 40 विद्यार्थियों को नियंत्रित समूह के रूप में शामिल किया गया एवं दोनों समूह के सदस्यों को प्रस्तुत शोध कार्य के उद्देश्यों से परिचित कराया गया। प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व ही दोनों समूहों के सदस्यों पर मराठी उपलब्धि परीक्षण का प्रशासन कर आंकड़ों का संग्रहण किया गया। इसके पश्चात् शोधार्थी ने प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों को कक्षा 9 के मराठी विषय के 08 पाठों को निर्माणवादी उपागम के सिद्धांतों के आधार पर विकसित की गयी तथा पाठ योजनाओं से संबंधित गतिविधियों की सहायता से 39 कार्य दिवसों में प्रतिदिन 1 घंटे तक अध्यापन कर इन संप्रत्ययों को सीखने के अवसर प्रदान किए गये एवं दूसरी ओर समान समयावधि में नियंत्रित समूह को समान पाठों का अध्यापन कार्य परम्परागत विधि से किया गया। उपचार के अंत में दोनों समूहों पर मराठी उपलब्धि परीक्षण का प्रशासन कर पश्चात् परीक्षण के रूप में आंकड़ों का संग्रहण किया गया।

VII आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी प्रविधियां

मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर कक्षा 9 के विद्यार्थियों को निर्माणवादी शिक्षण तथा परम्परागत विधि से मराठी विषय सिखाने के पश्चात् दोनों समूहों की मराठी विषय की उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए एक-मार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण (One way analysis of covariance ANCOVA) का उपयोग किया गया।

शोध उद्देश्य: माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए निर्माणवादी उपागम तथा परम्परागत विधि से मराठी पढ़ाने के पश्चात् दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तकों की तुलना करना।

शून्य परिकल्पना: माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय में पूर्व उपलब्धि को सहचर मानते हुए निर्माणवादी उपागम तथा परम्परागत विधि से मराठी पढ़ाने के पश्चात् दोनों समूहों की उपलब्धि के समायोजित माध्य प्राप्तकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण का प्रयोग शून्य परिकल्पना की जाँच करने के लिए किया गया है। एकमार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण का प्रयोग करने से पूर्व कुछ अवधारणाओं की कसौटी पर खड़ा उतरना होता है जो निम्नलिखित है:

- आश्रित चर एवं सहचर अंतराल मापनी पर हो।
- आश्रित चर की प्रसामान्यता (स्वतंत्र चर के प्रत्येक स्तर पर)।
- समूह में आश्रित चरों के फलांकों के प्रसारणों की समानता।
- प्रत्येक उपचार समूह में सहचर और आश्रित चर में रेखीय सहसंबंध।

इस शून्य परिकल्पना में आश्रित चर मराठी विषय की उपलब्धि है एवं मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि सहचर है। यहाँ आश्रित चर एवं सहचर दोनों ही अंतराल मापनी पर है तो इस प्रकार इसकी प्रथम अवधारणा संतुष्ट होती है।

आश्रित चर की प्रसामान्यता (स्वतंत्र चर के प्रत्येक स्तर पर)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर निर्माणवादी उपागम एवं परंपरागत विधि से मराठी विषय का अध्ययन करने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों की तुलना करने के लिए एक-मार्गीय सह प्रसरण विश्लेषण की प्रथम अवधारणा, आश्रित चर की प्रसामान्यता (स्वतंत्र चर के प्रत्येक स्तर पर) की जाँच करने करने के लिए शोधार्थी द्वारा मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों से संबंधित वर्णनात्मक सांख्यिकी, विषमता गुणांक, ककुदता, बॉक्स प्लॉट एवं शापिरो-विल्क परीक्षण का प्रयोग किया गया है जिसका वर्णन तालिकाओं एवं आकृतियों के माध्यम से किया गया है:

तालिका संख्या 1: वर्णनात्मक सांख्यिकी: उपचार के आधार पर मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि का पश्च परीक्षण (प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह) के प्रसामान्यता की जाँच

आश्रित चर (Dependent Variable): मराठी विषय की पश्च उपलब्धि परीक्षण फलांक (Post Achievement test Score of Marathi Subject)

उपचार (Treatment)	कुल संख्या (N)	वर्णनात्मक सांख्यिकी (Descriptive Statistic)	सांख्यिकी (Statistic)	मानक त्रुटी (Std. Error)
प्रयोगात्मक समूह (Experimental Group)	40	माध्य	28.93	.376
		माधिका	29.00	
		मानक विचलन	2.379	
		विषमता गुणांक	-.183	.374
		ककुदता	-.350	.733
नियंत्रित समूह (Control Group)	40	माध्य	25.95	.542
		माधिका	26.00	
		मानक विचलन	3.427	
		विषमता गुणांक	-.008	.374
		ककुदता	-.854	.733

तालिका संख्या 1 यह ज्ञात होता है कि उपचार के दौरान प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित दोनों समूहों में 40-40 विद्यार्थी अर्थात् कुल 80 विद्यार्थी सम्मिलित थे। प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का माध्य फलांक 28.93 तथा माधिका 29 है। वितरण का माध्य और माधिका यदि बराबर हो तो वितरण प्रसामान्य माना जाता

है यहाँ पर भी माध्य तथा माधिका लगभग बराबर है। प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों के विषमता गुणांक एवं ककुदता का निरपेक्ष मान अपने मानक त्रुटी के 1.96 गुने से कम है। अतएव इस आधार पर यह कहा जा सकता है मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य है। ठीक इसी प्रकार नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के माध्य फलांक 25.95 तथा माधिका 26 है जो लगभग बराबर है। नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के विषमता गुणांक एवं ककुदता का निरपेक्ष मान अपने मानक त्रुटी के 1.96 गुने से कम है। इन दोनों परिणामों से यह ज्ञात होता है कि मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य है। प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों का मानक विचलन 2.379 तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का मानक विचलन 3.427 है। इस प्रकार बड़ा मानक विचलन छोटे मानक विचलन के 2 गुने से कम है। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट पता चलता है कि दोनों समूहों के प्रसरण में समजातीयता की अवधारणा संतुष्ट हो रही है।

तालिका संख्या2: प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों की प्रसामान्यता का परीक्षण

आश्रित चर (Dependent Variable): पश्च मराठी विषय उपलब्धि परीक्षण फलांक (Post Achievement Test Score of Marathi Subject)

Treatment	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Experimental Group	.959	40	.156
Control Group	.968	40	.315

तालिका संख्या2 से यह ज्ञात होता है कि प्रयोगात्मक समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों के शापिरो-विल्क परीक्षण का सांख्यिकी मान .959 है तथा स्वतंत्र्यांश 40 पर सार्थकता मान .156 है जो कि p मान 0.01 से अधिक है। इसलिए सार्थकता स्तर 0.01 पर यह सार्थक नहीं है। अतएव शून्य परिकल्पना, प्रयोगात्मक समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है, स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार प्रयोगात्मक समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

ठीक इसी प्रकार नियंत्रित समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों के शापिरो-विल्क परीक्षण का सांख्यिकी मान .968 है तथा स्वतंत्र्यांश 40 पर सार्थकता मान .315 है जो कि p मान 0.01 से अधिक है। इसलिए सार्थकता स्तर 0.01 पर यह सार्थक नहीं है। अतएव शून्य परिकल्पना, नियंत्रित समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य वितरण से सार्थक रूप से भिन्न नहीं है, स्वीकृत की जाती है। इस प्रकार नियंत्रित समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों की प्रसामान्यता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

आकृति संख्या1:

आकृति संख्या 1 को देखने से यह ज्ञात होता है कि प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों से संबंधित दो बॉक्सप्लॉट है तथा दोनों समूहों के बॉक्सप्लॉट के ऊपर 'T' आकार की आकृति तथा नीचे उल्टा 'T' आकार की आकृति बनी हुई है जो उपलब्धि फलांकों के प्रसार को प्रदर्शित करती है जिसके नीचे या ऊपर कोई भी बिंदु स्थित है। परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है कि दोनों समूहों में कोई भी आउटलियर उपस्थित नहीं है। इसलिए प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य है।

आकृति संख्या2 : प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों की स्तम्भाकृति

स्तम्भाकृति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण लगभग सामान्य प्रायिकता वक्र का अनुसरण करती है। इसलिए प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य है।

आकृति संख्या 3 : नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों की स्तम्भाकृति

स्तम्भाकृति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण लगभग सामान्य प्रायिकता वक्र का अनुसरण करती है। इसलिए नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की पश्च मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि फलांकों का वितरण प्रसामान्य है।

आकृति संख्या 4 : उपचार समूह में सहचर और आश्रित चर में रेखीय सहसंबंध

ग्राफ के निरीक्षण से यह ज्ञात होता है कि मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि परीक्षण एवं मराठी विषय की पश्च उपलब्धि परीक्षण के बिंदु लगभग एक रेखीय आकृति बना रहे हैं। इसलिए सहचर और आश्रित चर

के मध्य रेखीय सहसंबंध है। इसप्रकार स्वतंत्र चर, प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के दोनों स्तरों पर सहचर एवं आश्रित चर में रेखीय सहसंबंध की अवधारणा की पुष्टि होती है। सांख्यिकी संबंधित अवधारणाओं के संतुष्ट होने के उपरांत एक मार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण का प्रयोग कर आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

तालिका संख्या3 : त्रुटि प्रसरणों संबंधी समजातीयता लीवेंस परीक्षण

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

आश्रित चर Dependent Variable: पश्च मराठी विषय उपलब्धि परीक्षण (Post Achievement Test Score of Marathi Subject)

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable: Post Test Achievement Score of Marathi Subject

F	df1	df2	Sig.
4.248	1	78	.043

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Pretest + Treatment

तालिका संख्या3: के परीक्षण से ज्ञात होता है कि दोनों समूहों की त्रुटि प्रसरणों लीवेंस परीक्षण का परिणाम स्वतन्त्र्यांश(1,78)पर 4.248है एवं p मान .043है जोकि 0.05से कम है।सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतएव त्रुटी प्रसरण समान है और समूहों में प्रसरणों की समानता की अवधारणा संतुष्ट होती है।

तालिका संख्या4 : मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों की तुलना का एक मार्गीय सहप्रसरण विश्लेषण

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Post Test Achievement of Marathi Subject

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Partial Eta Squared
Corrected Model	698.563 ^a	2	349.281	171.168	.000	.816
Intercept	1032.608	1	1032.608	506.036	.000	.868
Pretest	521.550	1	521.550	255.589	.000	.768
Treatment	93.455	1	93.455	45.798	.000	.373
Error	157.125	77	2.041			
Total	61081.000	80				
Corrected Total	855.688	79				

a. R Squared = .816 (Adjusted R Squared = .812)

तालिका संख्या:4. से परिलक्षित होता है कि मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर उपचार के समायोजित F का मान 45.798 है तथा स्वतंत्र्यांश (1,77) पर सार्थकता मान 0.000 है जो 0.01 से कम है। इसलिए सार्थकता स्तर 0.01 पर सार्थक है। इस प्रकार शून्य परिकल्पना, मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर निर्माणवादी उपागम एवं परंपरागत विधि से मराठी विषय का अध्ययन करने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, अस्वीकृत की जाती है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लेकर निर्माणवादी उपागम एवं परंपरागत विधि से मराठी विषय सिखाने के पश्चात् दोनों समूहों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। इस प्रकार जब दोनों समूहों की मराठी विषय की पूर्व उपलब्धि को सहचर लिया जाता है तब प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूहों के समायोजित माध्य फलांकों में अंतर देखने को मिलता है। तालिका में प्रभाव आकार (Partial Eta Squared) का मान .373 प्राप्त हुआ है जो उपचार के प्रभाव को दर्शाता है जिससे यह ज्ञात होता है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के माध्य फलांकों में 37.3% प्रसरण हेतु उपचार उत्तरदायी है। प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह में किस समूह के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसकी जानकारी के लिए प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समायोजित माध्य फलांकों को देखा गया जिसका विवरण निम्न तालिका संख्या में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका संख्या 5;

प्रयोगात्मक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समायोजित मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य फलांक

Treatment

Dependent Variable: Post Test Achievement of Marathi Subject

Treatment	Mean	Std. Error	95% Confidence Interval	
			Lower Bound	Upper Bound
Experimental Group	28.531 ^a	.227	28.079	28.984
Control Group	26.344 ^a	.227	25.891	26.796

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: Pre Test Achievement of Marathi Subject = 13.19.

तालिका संख्या 5: के निरीक्षण से ज्ञात होता है कि प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों का मान 28.531 है तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांकों का मान 26.344 है। इस प्रकार

प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की मराठी विषय के शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांक नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों के मराठी विषय के शैक्षिक उपलब्धि के समायोजित माध्य फलांक की तुलना अधिक है। अर्थात् प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की समायोजित माध्य फलांक नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समायोजित माध्य फलांकों से सार्थक रूप से अधिक है। अतः इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि माध्यमिक स्तर पर निर्माणवादी उपागम विधि से सीखने वाले विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि परंपरागत विधि से सीखने वाले विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में सार्थक रूप से अधिक है।

VIII शोध निष्कर्ष

शोधार्थी द्वारा विषय से संबंधित जानकारी संकलित मात्रात्मक प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए गए-

(क) प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थियों की समायोजित माध्य फलांक नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों की समायोजित माध्य फलांकों से सार्थक रूप से अधिक है। निर्माणवादी उपागम से शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थियों की मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्माणवादी शिक्षण का प्रभावी तरीका है।

(ख) निर्माणवादी उपागम से सीखने के दौरान विद्यार्थी स्व अधिगम करते हुए नए-नए संप्रत्ययों को सीखते हैं जिससे उनमें अधिगम के सृजनात्मक पक्ष का विकास होता है। निर्माणवादी शिक्षण उपागम की कक्षा क्रियाकलाप आधारित होने के कारण विद्यार्थी रुचि के साथ सीखते हैं एवं उनमें नई-नई जिज्ञासाएं भी उत्पन्न हुई जिससे उनके अधिगम परिणामों में वृद्धि हुई है।

(ग) समेकित रूप से इस शोध से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि माध्यमिक स्तर पर मराठी विषय की शैक्षिक उपलब्धि पर 5Es निर्माणवादी उपागम का धनात्मक प्रभाव पड़ता है।

IX शैक्षिक निहितार्थ

निर्माणवाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। शिक्षक को सुविधाकर्ता के भूमिका में देखा जाता है। शिक्षक को ज्ञान के निर्माण के निरंतर अध्यापन करना चाहिए। 'विद्यार्थी केंद्रित' शिक्षा को कई बार 'निर्माणवाद' से भी जोड़कर देखा जाता है। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान की निर्मिती स्वयं ही करता है अतः मराठी विषय के शिक्षण के लिए इस प्रकार के शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए कि छात्र अपने ज्ञान, रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकें। 5Es निर्माणवादी उपागम शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उपागम माना जाता

है | शिक्षा के सभी स्तरों पर मराठी विषय के साथ-साथ अन्य विषयों के शिक्षण कार्य में इसका उपयोग किया जा सकता है जिससे नवीन ज्ञान को सीखना आसान होगा |

सन्दर्भ सूची

- Best.J. Kahu. J. & Jha. A.K. (2017) "Research in Education" New Delhi, Noida person India education (pvt)
- Best J.W. (2003), Research in Education" prentice Hall Inc. Engle Wood cliffs. 7th Education p.p.
- Jha.A.K.(2009),Construcvist Epistemology and pedagogy" New Delhi. Atalantic publisher and Distruter (p.lt)
- Kothari.C.R.(2017),Research Methodolgy, New Delhi, New Ageintemational Publiction.
- एन.सी.एफ़. (2005). नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क. न्यू दिल्ली: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग.
- लाल, आर. बी. (2013). भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ. मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन.
- श्रीवास्तव बि. अस्थाना (२०१३), "शैक्षिक अनुसंधान एवं सांखिकी" आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन.
- गुप्ता एस. के. वी. (२०१५), "अनुसंधान संदर्शिका सम्प्रत्यय, कार्यविधि एवं प्रविधि" शारदा पुस्तक भवन. इलाहाबाद.
- गैरेट, हे ई (१९८१), "शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांखिकीय के प्रयोग" नई दिल्ली, कल्याणी पब्लिशर्स.
- रामदास, जे. (२०१३) निर्माणवाद और एन. सी. एफ २००५ शिक्षक क्षमता विकास कार्यशाला" बिहार, एस सी ई आर टी, डायर्ट.
- अकोलकर ग. वि. आणि पाटणकर, ना. वि. (१९७०), 'मराठीचे अध्यापन' पूणे, व्हीनस प्रकाशन.
- इंदूरकर कल्याणी (१९९८) "मराठीचे अध्यापन", नागपूर, गंगेश प्रकाशन.
- कुंडले म. बा. (१९७४), "मराठीचे अध्यापन", पूणे, विद्या प्रकाशन,
- <http://www.ue.edu.pk/jrre>
- <http://www.intresjournals.org/ER>
- www.shodhganga.inflibnet.ac.in